

TILSHUNOSLIKDA FRAZELOGIYA BO‘LIMINING RIVOJI

M.Urainova, FarDU doktoranti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada til va uning inson hayotidagi ahamiyatli roli, til, tafakkur va ularning uzviy bog‘liqligi haqida so‘z yuritiladi. Tilning inson hayotidagi o‘rni beqiyosligini hech kim rad qila olmaydi. Til insonlar o‘rtasida hamda jamiyatda o‘zaro fikr almashishning muhim vositasi hisoblanadi. Shuningdek, tilshunoslikda frazeologiya sohasining rivojiga ham to‘xtalib o‘tiladi.*

Аннотация. *В данной статье речь пойдет о языке и его значимой роли в жизни человека, о языке, мышлении и их взаимосвязи. Никто не может отрицать несравнимость роли языка в жизни человека. Язык является важным средством обмена идеями между людьми, а также в обществе. Также будет затронуто развитие области фразеологии в лингвистике.*

Annotation. *This article presents language and its significant role in human life, language, thinking and their inextricable connection. No one can deny that the role of language in human life is incomparable. Language is an important means of mutual exchange of ideas between people and in society. The development of the field of phraseology in linguistics is also touched upon.*

Kalit so‘z va iboralar: *til, tafakkur, frazeologiya, ibora, antropomorfizm, frazeologizm.*

Ключевые слова: *язык, мышление, фразеология, идиома, антропоморфизм, фразеологизм.*

Key words: *language, thinking, phraseology, phrase, antropomorphism, phraseologism.*

Frazeologiya bugungi kunda tilshunoslikning bo‘limlaridan biri bo‘lib, yunon tilidan olingan “phrasis — ifoda, ibora” va “logiya- ta’limot” – degan ma’nomlarni bildiradi. Frazeologiya har qanday millatning hayot yo‘liga, madaniyati, tarixiga ta’sir qiluvchi til boyligi hisoblanadi. U millatning milliy xarakterini tasvirlab keladi. Frazeologizmlarning ko‘pchilik qismi inson faoliyatining turli jabhalari bilan bog‘langanligi sababli frazalarning shakllanishida inson ish-harakati asosiy joy egallaydi. Frazeologiyaning otasi hisoblanmish Sharl Balli ham tasdiqlaydiki, odam dunyodagi barcha narsalar orqali o‘zining shaxsiyati, xususiyatlarini tasvirlashga harakat qiladi. V.G.Gakning Sharl Ballining so‘zlariga nisbatan bildirgan fikriga ko‘ra odamzot diqqat markazda turgani holda o‘zini atrofdagi narsalar orqali tasvirlashga harakat qiladi. Til antropomorfizmlari tildagi nominativ vositalarning rivojlanishi uchun umumiy qonun hisoblanadi. Bu orqali biz tushunamizki, inson hislari jonli va jonsiz tabiat, hayvonot, koinot va hatto afsonalarning obyektlari orqali ham tasvirlanadi.

Ingliz tilshunosligidagi frazeologizmlarning aksariyati “Oxford Dictionary Of English Idioms”, “Longman Dictionary of English Language and Culture”, “Word worth Dictionary of Phrase and Fable” kabi lug‘atlarda berilgan.

A.V. Kuninning “Англо – русский фразеологический словарь”, L.P. Smitning “Фразеология английского языка”, E.M.Soloduxaning “Проблемы интернациональной фразеологии (на материале языков славянской,

германской, и романской групп)» doktorlik dissertatsiyasida, I. Xrazinikaning “Библизмы в русской фразеологии” nomzodlik dissertatsiyasida frazeologik birliklarning semantik- grammatik xususiyatlari tahlil qilingan. Umuman olganda, tilshunoslikda frazeologiya uzoq yillar davomida leksikologiya tarkibida o‘rganib kelingan. Chunki frazeologik birliklar tildagi so‘zlarning ekvivalentlari hisoblanib, leksikologiya esa tilning lug‘at boyligini tashkil qiluvchi so‘zlar va ularning ekvivalentlarini o‘rganuvchi soha hisoblanadi.

Keyingi yillarda frazeologiya olimlar tomonidan chuqur o‘rganilishi natijasida frazeologiya tilning alohida katta yo‘nalish ekanligi ma‘lum bo‘ldi, natijada tilshunoslikning alohida mustaqil til sohasi sifatida, leksikologiya bag‘ridan XX-asrning 50-yillaridan boshlab mustaqil bo‘lim, yangi soha sifatida ajralib chiqdi.

Tilshunoslikda frazeologiya fanining rivojlanish tarixini uch davrga bo‘lib o‘rganish mumkin:

1. XVIII asrning o‘rtalaridan XX asrning 30 yillarigacha bo‘lgan davrni o‘z ichiga oladi. Bu davr frazeologik tadqiqotlarning yo‘lga qo‘yilishidir. Birinchi davrda yetuk tilshunos olimlar M.V.Lomonosov, V.I.Dal, A.A.Potebnya, F.F.Fortunatov, F.I.Buslayev, Charl Balli, A.A.Shaxmatovlarning ilmiy faoliyati rivojlandi va sohaning shakllanishida poydevor vazifasini o‘tadi. O‘sha davrda frazeologiya, leksikologiya, leksikografiya, ya‘ni amaliy lug‘atshunoslik obyekti bo‘lib xizmat qilgan va asosan frazeologik birliklarning lug‘atlarda aks ettirishi, ularning ma‘nosini, etimologiyasini izohlashga alohida ahamiyat berilgan.

2. XX asrning 30-50 yillari frazeologiya sohasining rivojlanishida ikkinchi davr hisoblanadi. Bu davrni frazeologiyaning mustaqil lingvistik soha sifatida shakllanishi davri ham deyish mumkin. Bu davrda yetuk tilshunos olimlar Y.D.Polivanov, V.V.Vinogradov, S.I.Abakumov, G.K.Danilov, G.O.Vinokur, A.I.Yefimov kabi tilshunoslar frazeologiya sohasida samarali mehnat qilib, qator ilmiy asarlar, monografiya, darsliklar yaratdilar. Bu davrda ko‘plab nomzodlik va doktorlik dissertatsiyalari frazeologizmlar tadqiqiga bag‘ishlandi.

3. XX asrning 60 yillaridan boshlab hozirgacha frazeologiya sohasining uchinchi davridir. Bu davr frazeologik tadqiqotlarda va metodlarning qo‘llanishi, frazeologik nazariyalarning rivojlanishi bilan bog‘liq. Shuningdek, bu davrga kelib ko‘plab rus olimlari ham frazeologik birliklar bo‘yicha tadqiqotlar olib borishdi. Ulardan biri Prof. Y.A.Malinovskiy “XX asrda rus frazeologik nazariyasining shakllanishi” nomli monografiyasini yaratdi.

Malinovskiy o‘z monografiyasida rus tilshunosligining XX asrdagi frazeologik ta‘limotining shakllanish tarixini 4 davrga bo‘ladi: 1. XX asr boshlarida rus tilshunosligida vujudga kelgan frazeologik ta‘limot (1900-1920 yillar); 2. Ulug‘ vatan urushigacha bo‘lgan davrda rus tilshunosligida frazeologik ta‘limotning taraqqiyoti (1920-1940 yillar); 3. XX asrning 50-60 yillarida rus tilshunosligida frazeologik ta‘limotning rivojlanishi; 4. XX asrning 70-80 yillarida rus tilshunosligida frazeologik ta‘limotning taraqqiyoti. Har bir davrda frazeologik birliklar turli metod va usullar orqali o‘rganilib tadqiq qilindi. Bu o‘rinda frazeologik birliklarni o‘rganishning quyidagi metod va usullarini alohida ta‘kidlab o‘tamiz. Ulardan birinchisi identifikatsiya metodi bo‘lib, uning yirik vakillari sifatida albatta birinchi davrning yetuk tilshunos olimlari Charl Balli hamda A.V.Kuninlar

hisoblanadi. Keyingisi kontekstologik metod bo'lib, uning vakili N.N.Amosova asosan matnlar tarkibida keladigan frazeologik birliklarni o'rganish. Shuningdek, keyingi davrlarda yangi metodlar orqali tadqiq qilinib, ularga variatsion metod (V.L.Arxangelskiy), frazeologik applekatsiya metodi (V.P.Jukov), struktural-tipologik metod (L.I.Rayzenzon, Y.K.Avaliani, Y.P.Solodub), komparativ metod (S.G.Gavrin), iboralarni semantik doiralarda asosida o'rganish metodi (M.G.Tashev), leksema va frazemalarni denotativ va konnotativ semalarga ajratib o'rganish kabi metodlarni (M.M.Kopilenko) misol keltirishimiz mumkin.

Xulosa qilib aytganda, frazeologizmlarning tadqiq qilinishi, uning chegarasi haqida tilshunoslar hali bir to'xtamga kelishmagan. Frazeologik birliklarni o'rganish ingliz ham o'zbek tilshunosligi oldida yangi imkoniyatlarni ochadi hamda tilimizda lug'at tarkibining kengayishiga sabab bo'ladi. O'zbek tilida frazeologizmlar bir qancha ilmiy tadqiqotlarda o'rganilgan, muhim xulosalar berilgan, hozirda badiiy asarlar tilida hamda ilmiy ish va dissertatsiyalarda mazkur til birliklarining tadqiqi davom etmoqda.

Adabiyotlar:

1. Abdullayev A. "Frazeologizmlarning ekspressivlik xususiyati". – T.: O'TA.1976. 5-son. –B 67-20.
2. Abduazizov A., Sodiqov A., Bashakov N. Umumiy tilshunoslik T., 1979. - B 114.
3. Charles Balli "Article on Stylistics". – London. 1899.– P 33.
4. Ginzburg R.S. and others. A course in Modern English Lexicology. –M, 1978. – P 15.
5. Mamatov A.E."Frazeologik stilistika masalalari".-T.:1992.-B 14-15.
6. Niyazmetova D."Ingliz tilida oziq-ovqat komponentli frazeologizmlarning lingvistik tadqiqi (Bibliya materiallari asosida)". BuxDU Ilmiy Axboroti. 2012.4-son. –B 43.
7. Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik. "Sangzor" nashriyoti. Jizzax. – B 3.
8. Виноградов В.В. "Лексикология и лексикография".-М.:1977. - С 8.